

CPEBPA José María Iribarren

Centro Público de Educación Básica de Personas Adultas

Módulo 3 Competencia Clave Digital N2 (M3)

AC1: Alfabetización en información y datos

4 h

1.7 Almacenamiento de contenido en la nube, 4 h.

AC2: Comunicación y colaboración online

10 h

2.5 Herramientas colaborativas, 4 h.
2.6 Normas conducta y peligros, 4 h.
2.7 Gestión identidad digital, 2 h.

AC3: Creación de contenidos digitales

12 h

3.4 Creación de contenidos digitales, 6 h.
3.5 Creación de contenidos digitales avanzados, 4 h.
3.6 Derechos de autor y licencias, 2 h.

Módulo 3 Competencia Digital

(M3)

40 h

AC0: Hardware, software, sistema operativo y redes

0 h

AC4: Seguridad en la red

8 h

4.4 Malware, 2 h.
4.5 Protección de dispositivos, 4 h.
4.6 Protección del móvil, 1 h.
4.7 Protección de la red de datos, 1 h.

AC5: Resolución de problemas

6 h

5.1 Mnto sistema operativo, 4 h.
5.2 Detección y eliminación de virus y troyanos, 2 h.

Competencia Clave Digital N2

SESIÓN ONLINE M3 AC2

Contenidos

- 2. Comunicación y colaboración online
 - 2.1. Plataformas de aprendizaje en línea
 - 2.1.1. Moodle (LMS)
 - 2.1.2. Canal YouTube SNE/NL
 - 2.2. Comunicación por tecnología digital
 - 2.2.1. Correo electrónico (Email)
 - 2.2.2. Comunicación textual
 - 2.2.3. Comunicación audiovisual
 - 2.2.4. Herramientas colaborativas
 - 2.3. El correo electrónico.
 - 2.3.1. Webmails.
 - 2.3.2. Configuración de correo en PC
 - 2.3.3. Configuración de correo en móviles.
 - 2.4. Videoconferencias básicas
 - 2.4.1. Skype
 - 2.4.2. Google Hangouts
 - 2.4.3. Google Meet
 - 2.4.4. Microsoft Teams
 - 2.4.5. Zoom
 - 2.4.6. Webex
 - 2.5. Compartir información. Herramientas
 - 2.5.1. Foros
 - 2.5.2. Wikis
 - 2.5.3. Blogs
 - 2.5.4. Redes sociales
 - 2.6. Normas de conducta y peligros.
 - 2.6.1. Comportamiento en red: netiqueta
 - 2.6.2. Ciberacoso
 - 2.6.2.1. Cyberbullying
 - 2.6.2.2. Sexting
 - 2.6.2.3. Grooming
 - 2.6.3. Ciberestafas
 - 2.6.3.1. Phishing
 - 2.6.3.2. Suplantación de identidad.
 - 2.7. Gestión de la identidad digital. La imagen personal en internet.
 - 2.7.1. Concepto de identidad y reputación digital
 - 2.7.2. Huella digital
 - 2.7.2.1. Huella digital activa
 - 2.7.2.2. Huella digital pasiva

2. COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN ONLINE

2.6. Normas de conducta y peligros

2.6.1. Comportamiento en red: netiqueta

Las personas que participamos en comunidades online somos **ciudadanos digitales**, y para garantizar un comportamiento responsable en entornos digitales, están las normas de etiqueta en la red.

Netiqueta (*netiquette* en ingles) son normas de buen comportamiento, y buenas prácticas en Internet.

Las **reglas** o **normas de etiqueta en la red** aplican en **todos los espacios digitales**: desde un grupo, comunidad, chat, redes sociales, etc. hasta aplicaciones, sitios web o servicios de Internet.

Estas son las 10 reglas básicas de netiqueta:

Regla 1: Trata a los demás como te gustaría ser tratado.

Regla 2: Comportate como en la vida real.

Regla 3: Conoce en qué lugar del ciberespacio estás.

Regla 4: Respeta el tiempo y el ancho de banda de los demás

Regla 5: Forma de escritura.

Regla 6: Comparte el conocimiento de expertos.

Regla 7: Ayuda a que las discusiones estén bajo control.

Regla 8: Respeto por la privacidad de los demás.

Regla 9: No abuses de las ventajas que puedas tener.

Regla 10: Excusa los errores de otros

2. COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN ONLINE

2.6. Normas de conducta y peligros

2.6.1. Comportamiento en red: netiqueta

Regla 1: Trata a los demás como te gustaría ser tratado.

El **ordenador**, y el **móvil** son el **medio** para comunicarnos, pero la **conversación** es **entre personas**.

Normalmente en Internet somos anónimos, pero debemos tratar a las personas con respeto porque lo que publicamos en Internet no se puede eliminar, y puede ser utilizado en nuestra contra.

Google y en general todas las plataformas digitales llevan un registro de las acciones que realizamos los usuarios.

Y este patrón de conducta, buena o mala, formará parte de nuestra identidad digital.

“Lo que publicamos en Internet no se puede borrar, piénsalo dos veces antes de publicar.”

2. COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN ONLINE

2.6. Normas de conducta y peligros

2.6.1. Comportamiento en red: netiqueta

Regla 2: Comportate como en la vida real

Debemos ser respetuosos, conocer las normas de netiqueta, y comportarnos según las leyes de la sociedad y del ciberespacio.

En Internet las posibilidades de ser descubierto parecen remotas, pero no lo son.

Además, no debemos olvidar que detrás del ordenador o del móvil hay un ser humano.

Identifícate correctamente, no es necesario dar tu nombre y apellidos, pero no uses nombres falsos, ni palabras absurdas.

“El mundo digital debe ser un mundo real”

2. COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN ONLINE

2.6. Normas de conducta y peligros

2.6.1. *Comportamiento en red: netiqueta*

Regla 3: Conoce en qué lugar del ciberespacio estás

Antes de participar en una actividad en Internet, debes leer las normas del sitio, y observar cómo se comportan los demás.

No todos los entornos digitales funcionan igual, y podemos cometer errores por no estar bien informados.

“Allí donde fueres, haz lo que vieres.”

2. COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN ONLINE

2.6. Normas de conducta y peligros

2.6.1. *Comportamiento en red: netiqueta*

Regla 4: Respetar el tiempo y el ancho de banda de los demás

Antes de enviar una información a una determinada persona asegúrate de que lo que envías es importante, sé breve y claro, así podrá responderte antes.

No te enfades si alguien tarda mucho tiempo en responder a un email, o a una de tus publicaciones, porque el tiempo de los demás vale tanto como el tuyo, y la otra persona deja de hacer otras actividades para leer lo que le enviaste.

“La paciencia es la madre de la ciencia”

2. COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN ONLINE

2.6. Normas de conducta y peligros

2.6.1. Comportamiento en red: netiqueta

Regla 5: Forma de escritura

Ten en cuenta que en el lenguaje escrito no es posible dar entonación, y algunas veces pueden darse malas interpretaciones.

Podemos utilizar emoticonos para transmitir alegría, tristeza, sorpresa, etc.

Cuida las reglas de ortografía.

Evita escribir en MAYÚSCULAS

En Internet escribir TODO EN MAYÚSCULAS se considera GRITAR.

TamPOcO eS CÓModO LeEr IOs mensajes eSCriTOs aSí.

Evita usar palabras de argot: *piño* para decir diente, *pincho* como USB, etc.

Procura no cambiar letras por sonidos: escribir todo con k en lugar de usar

la letra c, la letra k, o la letra q cuando corresponda.

No utilices lenguaje grosero.

Evita usar abreviaturas que no sean de uso normal.

Si utilizas una frase coloquial, que no sea totalmente correcta, ponla “entre comillas”.

2. COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN ONLINE

2.6. Normas de conducta y peligros

2.6.1. Comportamiento en red: netiqueta

Regla 6: Comparte el conocimiento de expertos

El ciberespacio es un medio para enseñar y comunicar lo que sabemos, para compartir información.

Comparte tus conocimientos, y el de otros expertos que conoces, con otras personas de la red.

Ponte en el lugar de los demás, recuerda cómo te sientes cuando no sabes algo, y ofrece tu ayuda.

Recuerda que, cuando no tú tienes dudas sobre un tema, otros te ayudan a ti.

“Internet es un medio para compartir información y conocimiento”

2. COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN ONLINE

2.6. Normas de conducta y peligros

2.6.1. *Comportamiento en red: netiqueta*

Regla 7: Ayuda a que las discusiones estén bajo control

Piensa antes de escribir, y evita palabras o actitudes que puedan ser molestas para otros usuarios.

Sé prudente en el momento de opinar en un grupo de discusión, ten claro lo que vas a escribir.

No insultes ni humilles a otras personas. No actúes de manera impulsiva ni agresiva. Si algo te molesta, reacciona de forma tranquila.

Mantente fuera de discusiones que no dominas.

Denuncia contenidos y/o usuarios que tengan una actitud tóxica.

No caigas en el juego de los provocadores. Contra las ofensas o intentos de provocación, la medida más efectiva es la indiferencia.

Los enfrentamientos personales no conducen a nada, especialmente delante de otras personas a las que normalmente no les interesa. Causa mal efecto y daña tu identidad digital.

“No hace daño quien quiere, sino quien puede.”

2. COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN ONLINE

2.6. Normas de conducta y peligros

2.6.1. Comportamiento en red: netiqueta

Regla 8: Respeto por la privacidad de los demás

Si compartes el ordenador con otros miembros o usuarios, respeta sus datos.

No leas correos ajenos, no mires sus archivos, etc.

Pide permiso antes de publicar fotos, videos o información que afecten a otros.

Recuerda que la huella digital, activa y pasiva, no se puede borrar.

Huella digital activa es la info que una persona comparte en Internet sobre sí misma.

Huella digital pasiva es lo que una persona comparte en Internet sobre otras personas.

La huella digital, activa y pasiva, es permanente.

Una vez publicado, no se puede eliminar.

2. COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN ONLINE

2.6. Normas de conducta y peligros

2.6.1. Comportamiento en red: netiqueta

Regla 9: No abuses de las ventajas que puedas tener

No te escudes en el anonimato, ni abuses de tu posición de poder.

Ser experto en un tema, tener acceso información o equipos que otras personas desconocen, no te da derecho de aprovecharte de los demás.

Comunicarte a través de un ordenador o de un móvil no evita que tus palabras y tus actos tengan efectos positivos y/o negativos en los demás.

“Nadie es el mejor en todo, ayuda a los demás en lo que conoces bien, para que ellos te ayuden en lo que conoces peor”.

2. COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN ONLINE

2.6. Normas de conducta y peligros

2.6.1. Comportamiento en red: netiqueta

Regla 10: Excusa los errores de otros

Todos nos equivocamos. No juzgues a nadie por sus errores.

No te rías él, ni le hagas pasar vergüenza en público.

Corrige con amabilidad y en privado.

“Los halagos en público, y las críticas en privado.”

Te paciencia siempre, sobre todo con los principiantes, y con los que más se equivocan, porque todas las personas cometemos errores, y aprendemos mucho más de los errores que de los aciertos.

“No es malo equivocarse, porque aprendemos mucho más de los errores que de los aciertos.”

2. COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN ONLINE

2.6. Normas de conducta y peligros

2.6.2 Ciberacoso

Ciberacoso o **acoso digital** es aquel que se produce a través de WhatsApp, Telegram, Snapchat, redes sociales, correo electrónico, publicaciones, mensajes de texto, etc.

Hay varios tipos de ciberacoso:

- **Cyberbullying:** cuando una o un menor amenaza, humilla o molesta a otra u otro mediante Internet (WhatsApp, redes sociales, emails, etc.)
- **Sexting:** enviar mensajes, fotografías o vídeos de carácter sexual a través de Internet.
- **Grooming:** acoso sexual a menores en la red.

Las estrategias para minimizar los peligros de Internet y solucionarlos son:

1. **Guardar las pruebas**, son necesarias para pedir la intervención de una autoridad.
2. **Rechazar los mensajes que vengan de un remitente desconocido.**
3. **Ignorar mensajes agresivos, amenazas, no contestar a provocaciones, pedir ayuda si se repiten.**
4. **Privacidad:** no dar datos personales a desconocidos.

2. COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN ONLINE

2.6. Normas de conducta y peligros

2.6.2 Ciberacoso

2.6.2.1 Ciberbullying

Ciberbullying es un tipo de ciberacoso en el que un menor de edad amenaza, humilla, o molesta a otro mediante cualquier medio de comunicación digital: WhatsApp, redes sociales, emails, etc.

Es un tipo de **ciberacoso entre iguales**, es decir, **entre personas de la misma edad**:

- Entre compañeras y compañeros de colegio
- Entre miembros de un equipo de fútbol, de baloncesto, de atletismo, etc.
- Entre personas que se conocen por realizar una misma actividad: clases de danza, de pintura, etc.

Estrategias frente al ciberbullying:

1. Formar a los menores en las normas de comportamiento en Internet
2. Dar confianza a los menores a nuestro cargo, para que nos comuniquen este tipo de situaciones
3. Estar atentos a cambios de comportamiento de los menores a nuestro cargo, para detectar casos de Ciberbullying

Tienes toda la información a detalle en esta web:

<https://www.is4k.es/necesitas-saber/ciberacoso-escolar>

2. COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN ONLINE

2.6. Normas de conducta y peligros

2.6.2 Ciberacoso

2.6.2.2 Sexting

Sexting es un acrónimo de *sex* (sexo en inglés) y *texting* (escribir mensajes en inglés), y consiste en *enviar mensajes, fotos, o vídeos de contenido erótico y sexual personal*, es decir, en los que se puede identificar a la persona, mediante aplicaciones de mensajería instantánea, redes sociales, correos electrónicos, WhatsApp, etc.

Cuando dos personas se envían mensajes eróticos o sexuales de manera íntima, no es ciberacoso.

El *sexting* se convierte en un tipo de **ciberacoso** cuando *una de las dos personas reenvía los mensajes, fotos, o videos sexuales a otras personas, sin el consentimiento de la otra parte*.

En sesiones anteriores de formación en competencia digital N2, vimos que debemos tener cuidado de lo que compartimos en medios digitales: cuando publicamos algo en Internet dejamos de tener control sobre ello, y puede llegar a personas que no queremos que lo vean.

Tienes toda la información a detalle en estas páginas web:

<https://www.is4k.es/menores-y-sexting>

<https://www.is4k.es/blog/frente-al-sexting-ofrece-tus-hijosas-la-informacion-que-necesitan>

2. COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN ONLINE

2.6. Normas de conducta y peligros

2.6.2 Ciberacoso

2.6.2.3 Grooming

Grooming es un *ciberacoso* en el que **personas adultas** realizan **acoso sexual a menores** por *Internet*.

Las **etapas** del **grooming** son:

- Los adultos se crean un perfil falso, y se hacen pasar por menores en Internet
- Contactan con niños y adolescentes
- Se hacen amigos, y una relación de confianza
- Pasando después al control emocional y, finalmente al chantaje con fines sexuales.

Los **objetivos** del **grooming** son:

- General imágenes o videos de contenido sexual con menores, para consumo propio, pederastas, redes de abuso sexual a menores.
- Encuentros en persona con el menor y abuso sexual físico.
- Explotación sexual y prostitución infantil.

Tienes toda la información a detalle en esta web:

<https://www.is4k.es/necesitas-saber/grooming>

2. COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN ONLINE

2.6. Normas de conducta y peligros

2.6.3 Ciberestafas

2.6.3.1 Phishing

Phishing es un tipo de *ciberestafa* que se hace por **email**, *el remitente se identifica como organización de confianza* (bancos, administraciones públicas, tiendas online), *y pide datos personales o financieros*.

El nombre de usuario es el de la organización pero el **dominio**, *lo que va a la derecha del símbolo @*, es gmail.com/outlook.es/yahoo.es cuando debería ser el de la organización.

infomail@cajarural.es es email **oficial**

[Caja Rural de Navarra@cajarural.com](mailto:Caja_Rural_de_Navarra@cajarural.com) es **oficial**

cajarural@gmail.com es **phishing**

Smishing es cuando la *ciberestafa* que se realiza por **sms** o **WhatsApp**.

Vishing es cuando la *ciberestafa* que se hace mediante **llamada telefónica**.

Hacen referencia a un problema, como el bloqueo de tarjetas de crédito o cuentas de usuario, falsas ofertas de empleo, promoción de nuevos productos, supuestos sorteos en los que hemos resultado ganadores, etc. y contiene un link o enlace que la víctima tendrá que pulsar para solucionarlo.

No accedas a la web, no contestes al email o WhatsApp, y bórralo.

2. COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN ONLINE

2.6. Normas de conducta y peligros

2.6.3 Ciberestafas

En Caja Rural de Navarra hemos detectado un envío masivo de SMS y correos electrónicos comunicando el bloqueo temporal de tu tarjeta y que debes acceder a una web para desbloquearla. Estos mensajes son **FALSOS** y tratan de suplantar a nuestra entidad.

Si has recibido un correo o un SMS con estas características, ignóralo. Son un intento de fraude.

Si has accedido al enlace e introducido las credenciales de acceso a Ruralvía, **deberás modificar lo antes posible la contraseña de acceso a la banca online, así como contactar con tu oficina para informar de la situación.** Además, se recomienda modificar la contraseña de todos aquellos servicios en los que se utilice la misma.

Te recordamos que desde Caja Rural de Navarra **NUNCA** te redirigiremos a una página web para que inicies sesión y desbloquear tu tarjeta, ni te solicitaremos por esta vía que proporciones tus credenciales de usuario o el PIN de tu tarjeta.

Además, te enseñamos **en este vídeo** cómo prevenir los fraudes más comunes en banca digital.

Este es un email que envía Caja Rural de Navarra para advertir a sus clientes sobre el phishing, con un video donde lo explica.

Escanea el QR con la cámara de tu móvil para ver el video

2. COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN ONLINE

2.6. Normas de conducta y peligros

2.6.3 Ciberestafas

Estas imágenes muestran varios ejemplos de *phising*.

¿Has recibido algún email de este tipo?

¿Cómo has actuado?

2. COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN ONLINE

2.6. Normas de conducta y peligros

2.6.3 Ciberestafas

Estimado cliente,

La tarjeta Pass (Carrefour) es un servicio ofrecido por la cadena de hipermercados Carrefour, con el cual, podrá optar a realizar sus pagos en la cadena de supermercados cómodamente, en más de 28 millones de establecimientos adheridos, en sus más de 800.000 cajeros con el distintivo VISA, así como beneficiarse de ofertas exclusivas dirigidas a los titulares de la tarjeta Pass (Carrefour).

Tu tarjeta esta desactivada por las nuevas normas de seguridad. Para activar la tarjeta nº .

5499 **** * * * * *

tiene que seguir 2 pasos.

1. Hacer click en el siguiente link
2. Responder al cuestionario

[Activar servicios](#)

Saludos,

Carmen Maria Marchal Basalo.

2. COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN ONLINE

2.6. Normas de conducta y peligros

2.6.2 Ciberacoso

En la **Oficina de Seguridad del Internauta (OSI)** del **Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE)** tenemos información para **evitar**, y para **solucionar** los **problemas de seguridad** que tiene navegar por **Internet**.

Esta es su página web:

<https://www.osi.es/es>

También puedes contactar con ellos en [Facebook](#), [Twitter](#), y [Youtube](#).

Y llamando al (017), que es una llamada gratuita.

En todos estos canales de comunicación encontraremos:

- Información general sobre la seguridad en Internet
- Herramientas para navegar más seguro.
- Un canal de avisos para estar actualizado de las últimas alertas de ciberseguridad.
- Formación en materia de ciberseguridad.
- Ayudar a los usuarios que sufren incidencias de ciberseguridad.

2. COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN ONLINE

2.6. Normas de conducta y peligros

2.6.3 Ciberestafas

2.6.3.2 Suplantación de identidad

La **suplantación de identidad online**, por *mensaje de texto* y por *llamada telefónica* son **ciberestafas** con los que se engaña a los usuarios para que den información personal de tipo confidencial:

Una **persona se hace pasar por otra persona o entidad de confianza**, para robar datos, estafar, engañar, obtener información, beneficios económicos, o profesionales, ciberacoso, extorsión, grooming, etc.

Los principales tipos de **ciberataques** por **suplantación de identidad** son:

- **Robo o acceso no autorizado** a una cuenta de otra persona.
- **Creación de un perfil falso.**

Los **tipos de suplantación de identidad más utilizados** son:

- **Robo de cuentas de WhatsApp.**
- **Acceso a nuestras cuentas personales de email, redes sociales, banca online**, etc.
- **SIM swapping**, es decir, clonar la tarjeta SIM de nuestro móvil
- **Phishing**: estafas por suplantación de identidad online (emails, redes sociales, etc.)
- **Smishing**: mensaje de texto o de WhatsApp engañosos.
- **Vishing**: fraudes telefónicos.

2. COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN ONLINE

2.6. Normas de conducta y peligros

2.6.3 Ciberestafas

2.6.3.2 Suplantación de identidad

Si **detectamos una suplantación de identidad** o nos han robado el acceso a la cuenta, debemos:

- Documentar todo lo ocurrido, guardar copias de los correos o mensajes con capturas de pantalla, y revisar nuestras cuentas para comprobar cuáles han podido ser robadas.
- Estar atento, e informar a familiares y amigos para contarles lo que nos ha pasado, y evitar que se conviertan en víctimas del fraude ellas también.
- Recuperar las cuentas, y cambiar las contraseñas.
- Utilizar siempre contraseñas seguras
- Activar el factor de autenticación o verificación en dos pasos.

RECUERDA: En sesiones anteriores vimos cómo crear contraseñas seguras, y cómo configurar la privacidad y la seguridad en redes sociales, sistemas de mensajería, correos electrónicos, etc., y cómo activar la verificación en dos pasos.

2. COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN ONLINE

Ahora que sabemos la teoría, practícalo tú.

Si tienes dudas, consulta el foro de la plataforma de aprendizaje Moodle, porque quizás haya algún tema que trate estos contenidos.

Sino lo hay, ábrelo y entre todas, y todos resolvemos las dudas.

CPEBPA José María Iribarren

Centro Público de Educación Básica de Personas Adultas

